

PERBANDINGAN SESUDAH DAN SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

Erinaldi, Dwi Cahyono, Tengku Muhammad Ramdani, Fatika Nur Rokhimah, Tivani
Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kota Dumai

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2026

Revised April 2026

Accepted April 2026

Available April 2026

[emailpenulis](#)

tivanilubis05@gmail.com,

dani.creamz@gmail.com,

chyndwik0@gmail.com,

chyndwik0@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu
Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbandingan sesudah dan sebelum pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kecamatan sungai sembilan kota dumai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui menyelidiki perbandingan sesudah dan sebelum pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kecamatan sungai sembilan kota dumai. dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifan pemungutan pajak properti di sektor pedesaan dan perkotaan Sungai sembilan Kota Dumai setelah pengelolaan otonom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencakup penilaian data deskriptif. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan teknik pengambilan sumber data yang mempertimbangkan pertimbangan khusus, yaitu orang yang paling diharapkan atau sebagai penguasa yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi objek/situasi

sosial yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, digunakan teori otonomi daerah. Para peneliti menyimpulkan bahwa implementasi pengumpulan pajak sektor tanah dan bangunan Kecamatan sungai sembilan kota Dumai belum berjalan dengan baik karena terjadi penurunan realisasi PBB-P2 setelah dikelola daerah. Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh daerah kota dumai, yaitu masalah yang berkaitan dengan kemampuan pejabat pemerintah daerah, kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dan pembaruan sistem basis data yang pasif.

Kata kunci : Otonomi, Pengelolaan Pajak Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Abstract

This study aims to examine the comparison before and after the implementation of land and building tax collection in the rural and urban sectors in Sungai Sembilan District, Dumai City. It also seeks to identify the factors influencing the suboptimal collection of property taxes in both rural and urban areas following the transition to regional autonomy. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling, focusing on individuals considered knowledgeable or authoritative in order to explore the social context of the study. The analysis is grounded in the theory of regional autonomy. The results indicate that the implementation of land and building tax collection in Sungai Sembilan District has not been optimal, as shown by the decline in PBB-P2 revenue realization after being managed by the local government. Several challenges were identified, including the limited capacity of local government officials, low taxpayer awareness, and the lack of active updates in the database system.

Keyword : Regional Autonomy, Management of Rural and Urban Land and Building Tax

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Pemerintah mempunyai peluang dan kewenangan yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan Pemerintahan di daerah. Dalam hal ini untuk merancang dan membuat Peraturan mengelola Daerah kewenangan serta lainnya. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era sentralistik.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka PBB-P2 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan, yakni melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Di Kecamatan Sungai Sembilan, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah pengelolaan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebelum dikelola oleh daerah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Sebelum dan Setelah Di kelola secara otonom.
2. Mengapa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sungai

Sembilan Kota Dumai setelah dikelola secara otonom tidak terlaksana dengan optimal?

Tujuan dan Manfaat Penilitan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Seiring dengan perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
 - b. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat Penelitian Manfaat akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Dumai di kecamatan sungai sembilan
 - b. Manfaat praktis Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait. yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab

dalam pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Konsep Teoritis

Otonomi daerah secara luas adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, yang melekat dalam negara kesatuan maupun pada negara federasi.

Menurut Riwo Kaho (2007 : 70), otonomi daerah yang mengatur kewenangan rumah tangga daerah memiliki faktor-faktor mempengaruhi yang dalam penyelenggaraannya, antara lain yaitu :

1. Faktor Manusia Pelaksana Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Penyelenggaraan otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Manusia pelaksana tersebut antara lain yaitu Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat.
2. Faktor Keuangan Salah satu tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang besar menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam menanggung biaya pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang besar dapat memberikan kebebasan bergerak bagi Pemerintah Daerah untuk membuat inisiatif dan rencana yang dibutuhkan oleh Daerah.
3. Faktor Peralatan Peralatan merupakan instrumen perantara dan pembantu bagi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai tugas pekerjaannya. Untuk memperlancar jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah maka diperlukan sejumlah alat yang cukup memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan peralatan yang dimiliki daerah dapat menyulitkan aparatur dalam melaksanakan fungsi public service.
4. Faktor Organisasi dan Manajemen Ditinjau dari tujuannya (Nawawi dalam Kaho : 1985) organisasi adalah merupakan sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ditinjau dari segi strukturnya. Disisi lain agar organisasi Pemerintah Daerah dapat dijalankan dengan baik maka manajemen yang baik adalah sebagai prasyarat utama yang harus

2.Data Sekunder

Data sekunder merupakan seluruh data-data yang tertulis yang sudah tersedia, atau data baku yang sudah tersusun dan di kumpulkan oleh sumber data seperti jurnal, dokumen, buku-buku dan sebagainya.

B. Sumber data

1. Sumber lain

Sumber lain yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 diantaranya yaitu jurnal, Dokumen dan bahan sosialisasi PBB-P2 dan BPHTB oleh Direktorat Jendral Pajak, Undang undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota serta Media massa.

2. Informan

Untuk memilih informan pada penelitian ini menggunakan Technic Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dimana orang yang dijadikan sampel berkaitan atau berhubungan dengan masalah di dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab langsung secara mendalam (indepth interview) tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu tidak hanya memberikan penilaian terhadap data yang diperoleh, tetapi juga lebih menekankan pada pemahaman terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini menyajikan hasil analisis dalam bentuk uraian yang menggambarkan temuan di lapangan, baik yang bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek yang diteliti.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Setelah Dikelola Secara Otonom.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Sungai Sembilan Setelah Dikelola Secara Otonom. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Manusia pelaksanaan

Manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang berfungsi sebagai subyek penggerak roda organisasi pemerintahan. Manusi pelaksana tersebut antara lain :

a. Kepala Daerah

Dilimpahkannya pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Dumai maka dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemungutan PBB-P2, antara Kepala Daerah dan masing-masing institusi yang ada harus terlibat langsung dan saling mendukung, saling bekerjasama, dan berkoordinasi sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi dalam pengelolaan PBB-P2 seperti yang diharapkan.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Dumai tidak terlepas dari peran dan fungsi DPRD. DPRD Kota Dumai bersama dengan Walikota Dumai selaku Kepala Daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yang mendorong maksimalnya pelaksanaan pemungutan PBB-P2

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

a. Organisasi

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan pemungutan PBB-P2 Pemerintah Kota Dumai menghadapi kendala kurang intensifnya koordinasi dan komunikasi baik koordinasi dan komunikasi di Dispenda, dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan PBB-P2 maupun dengan pihak KPP Pratama Kota Dumai.

B. Manajemen

Manajemen merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Sungai Sembilan. Adapun fungsi manajemen dalam hal ini yaitu mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. (Follet dalam Handoko : 1986) manajemen adalah merupakan seni, keterampilan atau keahlian; yakni “seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain” atau “keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan”.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Penulisan diuraikan dengan cara deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan sungai sembilan kota dumai. Penelitian ini memilih lokasi penelitian di kecamatan sungai sembilan karena dari 7 kecamatan yang ada di kota dumai, Kecamatan sungai sembilan merupakan Kecamatan setelah medang kampai yang paling rendah persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date.

Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai

1. Sebelum dikelola secara otonom

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang pemungutan dan administrasinya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Meskipun demikian, hasil penerimaan pajak tersebut didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, pemerintah daerah memperoleh bagian sebesar 90% dari total penerimaan PBB, yang selanjutnya dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

2. Setelah dikelola secara otonom

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa berbagai perubahan signifikan, salah satunya terkait dengan pengalihan

kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten/kota berhak menerima seluruh penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan pembagian dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi ini membuka peluang peningkatan penerimaan daerah dari sektor PBB-P2 hingga mencapai sekitar 35,2%. Pengalihan kewenangan ini mencakup seluruh proses, mulai dari administrasi hingga penerimaan pembayaran pajak.

c. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Dalam mendukung pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), maka diperlukan aparatur pemerintah daerah yang mengerti serta mampu melaksanakan isi dari Peraturan Daerah tersebut.

d. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggara otonom daerah sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, terutama diukur dari derajat keterlibat warganya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 merupakan wujud kontribusi kepada pembangunan di Kecamatan Sungai sembilan.

2. Faktor Keuangan

Setelah dikelola secara otonom, Dispenda Kota Dumai selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PBB-P2 telah menyusun RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja dan standar pelayanan minimal.

3. Faktor Peralatan

Peralatan pada UPT Pengelolaan PBB-P2 dinilai sudah memadai, baik dari sisi perangkat keras seperti server, komputer, jaringan, printer, scanner, alat ukur, dan kamera, maupun perangkat lunak seperti sistem operasi, database, pemetaan (MapInfo), serta aplikasi SISMOP dan SIG. Seluruh fasilitas tersebut telah tersedia dan mendukung pengelolaan PBB-P2 di Dispenda Kota Dumai.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Sebelum pengalihan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ke Pemerintah Daerah Kota Dumai, penerimaan PBB-P2 didana bagi hasilkan dengan Pemerintah Pusat. Namun setelah dikelola oleh daerah, penerimaan PBB-P2 sepenuhnya masuk ke khas daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Sungai sembilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Sungai Sembilan adalah faktor manusia pelaksana dan faktor keuangan.

Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Dumai hendaknya dalam pengelolaan pemungutan PBB-P2, disusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan pemungutan PBB-P2.

2. Kepada UPT pengelolaan PBB-P2, pihak kecamatan, kelurahan dapat merekrut SDM yang sudah memiliki keahlian khusus. Serta dengan mengadakan pelatihan rutin, setidaknya 6 kali dalam setahun terhadap SDM yang dimiliki guna meningkatkan kualitas SDM dalam proses pelayanan pemungutan PBB-P2.
3. Kepada masyarakat selaku wajib pajak agar mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi kewajiban untuk taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- Farida, Ai Siti. 2011. Sistem Ekonomi Indonesia. Bandung: Pustaka Setia
- Handiko, T.Hani.1986. Teori dan Konsep Manajemen. Yogyakarta : BF-FE UGM
- Heidjrachman, R. 1987. Teori dan Konsep Manajemen. Yogyakarta : BF-FE UGM
- ndrawijaya, I Adam. 2000. Perilaku Organisasi. Bandung : Cetakan keenam, Sinar Baru Algensindo.
- Indroharto. 1989. Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara. Jakarta : Sinar Harapan.
- Ishak. 2010. Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta : Penaku
- Karim, Abuya Busyro. 2005. Indonesia Globalisasi Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pilar Media.
- Kaho, Yosep Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : Grafindo Persada